

ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОГАСТРОЭНТЕРОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ

Самаркандский Государственный Медицинский Университет
Факультет педиатрии 3 курс Эркинбоев Жахоргир Дилмурод угли
Научный руководитель: Базарова Нигина Собиржонова
Кафедра :Пропедевтика детских болезней

Анотация : Проведено исследование в Самаркандский городской многопрофильной больнице в отделение гастроэнтерологии . Обследованы 55 детей от 7 до 17 лет с э установленным диагнозом ГЭРБ. Всем детям была проведена ПЭГЭГ. С целью изучения особенностей моторно-эвакуаторной функции ЖКТ у пациентов с классическими проявлениями ГЭРБ мы сопоставили жалобы с показателями ПЭГЭГ натощак и после пищевой стимуляции. В качестве жалоб анализировались изжога, отрыжка, тошнота и рвота детей с ГЭРБ и жалобами на рвоту и отрыжку регистрировали наибольшее количество значимых изменений показателей ПЭГЭГ натощак, а именно P(I)/PS, % на частотах желудка и ДПК, Kритm всех отделов ЖКТ. Выявленные изменения свидетельствуют о сниженной моторике, ее дискоординации, непропульсивных сокращениях, что обосновывает целесообразность назначения корригирующих нарушения моторики препаратов.

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, моторика, желудочно-кишечный тракт, периферическая электрогастроэнтерография, дети

Актуальность

Нарушение моторики ЖКТ у детей остается распространенным явлением и приводит к развитию гастроинтестинальной патологии. Нарушения моторики ЖКТ выявляются у пациентов с разнообразными функциональными

нарушениями ЖКТ и с органической патологией. Нарушения моторики сопутствуют и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), нередко являясь основой ее формирования.

За последние десятилетия ГЭРБ все больше распространяется среди взрослых и детей. Ведущий механизм развития ГЭРБ — патологический гастроэзофагеальный рефлюкс

С целью постановки диагноза ГЭРБ и проведения дифференциальной диагностики с другими состояниями, помимо жалоб и данных анамнеза, могут использоваться инструментальные методы исследования, такие как УЗИ органов брюшной полости, эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) с биопсией, рентгенография пищевода с барием, манометрия пищевода, суточная рНметрия, многоканальная внутрипросветная импедансометрия (рН-МИ) . Большинство перечисленных методов диагностики ГЭРБ являются инвазивными, поэтому применение инструментальных, особенно неинвазивных методов, для обследования детей с ГЭРБ весьма актуально для оптимизации лечебной тактики. Неинвазивный безопасный метод диагностики нарушений моторики ЖКТ — периферическая электрогастроэнтерография (ПЭГЭГ). Использование метода ПЭГЭГ в рутинной практике врача-клинициста позволяет получать полную объективную информацию о моторноэвакуаторной функции различных отделов ЖКТ в период голодания и после пищевой стимуляции, проводить дифференциальную диагностику между нарушениями моторики функциональной и органической природы, оценивать и изучать механизмы действия различных групп препаратов на моторно-эвакуаторную функцию ЖКТ, контролировать эффективность проведенной терапии, осуществлять динамический контроль моторики ЖКТ после оперативных вмешательств на органах брюшной полости.

Цель исследования: оценить взаимосвязь клинических проявлений ГЭРБ с особенностями моторики ЖКТ посредством метода ПЭГЭГ у детей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Набор пациентов осуществлялся с в гастроэнтерологическом отделении с 18 апреля 2022 по 20 октября 2022г. в гастроэнтерологическом отделении Многопрофильной больницы.

.В исследование включены 55 детей с установленным диагнозом ГЭРБ в возрасте от 7 до 17 лет (средний возраст — $13,0 \pm 2,6$ года), из них 24 мальчика (43,6%) и 31 девочка (56,4%). Количество детей младшего школьного возраста (7–11 лет) — 15 (27,3%), старшего школьного возраста (12– 17 лет) — 40 (72,7%). Диагноз ГЭРБ был установлен на основании типичной клинической картины и данных ЭГДС

С целью изучения особенностей моторно-эвакуаторной функции ЖКТ у пациентов с классическими проявлениями ГЭРБ мы сопоставили жалобы с показателями ПЭГЭГ натощак и после пищевой стимуляции. В качестве жалоб анализировались изжога, отрыжка, тошнота и рвота.

Всем детям была проведена ПЭГЭГ . Показатели ПЭГЭГ регистрировали по стандартной методике. Мониторинг электрической активности ЖКТ осуществляли после 12-часового голодания в течение 40 мин натощак и 40 мин после стандартного завтрака, который включал 200 мл теплого чая, 4 г сахара, 100 г белого хлеба. Электроды располагали по медиальной поверхности в нижней трети правого предплечья, в нижней трети правой голени и в нижней трети левой голени, где регистрируемый сигнал имеет наибольшую интенсивность.

При проведении ПЭГЭГ нами были оценены следующие показатели:

- электрическая активность (P_i/P_s), % — процентный вклад каждого из отделов ЖКТ в общий частотный спектр;
- коэффициент ритмичности (K_{ritm}) — частотная характеристика, которая отражает ритмичность сокращений различных отделов ЖКТ;
- коэффициент соотношения (P_i/P_{i+1}), % — соотношение электрической активности вышележащего отдела к таковой нижележащего

С целью установления нормативных показателей ПЭГЭГ мы обследовали 60 здоровых детей в возрасте от 7 до 17 лет (средний возраст — $13,1 \pm 2,2$ года),

имеющих I или II группу здоровья по результатам периодических медицинских осмотров

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием компьютерных программ анализа данных Statistica 7.0 StatSoft, а также табличного редактора Microsoft Excel 2013. Качественные признаки описывались с помощью абсолютных и относительных (%) показателей, количественные — в виде медианы (Me) и квартилей (Me [2%; 75%]). Различия считали статистически значимыми при $p < 0,05$.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Жалобы на изжогу предъявляли 18 (32,7%) пациентов. При изучении показателей ПЭГЭГ у детей с изжогой и без нее натошак значимых различий P(I)/PS, % на частотах желудка, двенадцатиперстной (ДПК), тощей и толстой кишки не было. У пациентов с изжогой зарегистрировано снижение электрической активности на частотах подвздошной кишки — 13,28 [против 15,3 [12,88; 18,22] у больных без изжоги ($p = 0,033$), что указывает на пониженную моторику подвздошной кишки при изжоге.

У детей с изжогой значимо чаще был повышен показатель P(I)/P(I + 1) на частотах тощая/ подвздошная кишка — 0,49 против 0,43 у пациентов, которые не испытывали изжогу ($p = 0,043$). Остальные показатели P(I)/P(I + 1) не имели статистически значимых различий. При анализе Kритm на всех отделах ЖКТ существенные различия не найдены.

После пищевой стимуляции у детей с жалобами на изжогу P(I)/PS, %, P(I)/P(I + 1), Kритm на всех отделах ЖКТ значимо не отличались от таковых у детей без нее.

На отрыжку предъявляли жалобы 30 (54,5%) больных. При анализе показателей ПЭГЭГ у пациентов с отрыжкой и без нее натошак установлено увеличение Kритm на частотах ДПК, тощей и подвздошной кишки у детей с отрыжкой. Kритm на частотах ДПК составил 0,17 при наличии отрыжки и 0,08 при ее отсутствии ($p = 0,042$), на частотах тощей кишки Kритm — 0,29 и 0,11 соответственно ($p = 0,035$), на частотах подвздошной кишки — 0,49 и 0,15

соответственно ($p = 0,036$), на частотах толстой кишки значимых различий не было.

$P(I)/PS$, %, $P(I)/P(I + 1)$ на всех отделах ЖКТ у пациентов с отрыжкой и без нее значимо не различались.

Выявленные изменения характеризуют непропульсивные «мятниковобразные» сокращения ДПК, тощей и подвздошной кишки у пациентов с жалобами на отрыжку.

После пищевой стимуляции не отмечена значимая связь между показателями $P(I)/PS$, %, $P(I)/P(I + 1)$, $Kritm$ и наличием отрыжки.

Жалобы на тошноту предъявили 22 (40%) пациента. Натошак показатели $P(I)/PS$, %, $P(I)/P(I + 1)$, $Kritm$ на всех отделах ЖКТ у пациентов с жалобами на тошноту и без нее значимо не различались.

После пищевой стимуляции у детей, имевших в анамнезе жалобы на тошноту, показатель $P(I)/P(I + 1)$ на частотах ДПК/тощая кишка стал значительно ниже и составил 0,53 [0,46; 0,60] против 0,61 [0,52; 0,73] у пациентов без нее ($p = 0,029$). Это указывает на дискоординацию моторики ДПК и тощей кишки у больных, которые испытывают тошноту.

Жаловались на рвоту 10 (18,2%) пациентов. Показатели ПЭГЭГ натошак, по которым были получены статистически значимые различия, у участников с жалобами на рвоту и без нее представлены в *таблице*.

Таблица

Показатели / Parameter	Отсутствие рвоты / No vomiting (n = 45)	Наличие рвоты / Vomiting (n = 10)	P Ru En
$P(I)/PS$, %, желудок / $P(I)/PS$, %, stomach	27,05 [22,39; 30,37]	31,29 [27,97; 32,32]	0,028
$P(I)/PS$, %, двенадцатиперстная кишка (ДПК) / $P(I)/PS$, %, duodenum	3,10 [2,21; 4,85]	5,04 [3,29; 6,83]	0,036
$P(I)/P(I + 1)$, ДПК/тощая кишка / $P(I)/P(I + 1)$, duodenum/ jejunum	0,62 [0,53; 0,75]	0,70 [0,66; 0,77]	0,048
Коэффициент ритмичности ($Kritm$) желудка / Stomach rhythmicity coefficient ($Kritm$)	0,72 [0,16; 3,18]	0,30 [0,09; 0,62]	0,041
$Kritm$ ДПК / Duodenum $Kritm$	0,14 [0,05; 0,72]	0,07 [0,03; 0,18]	0,043
$Kritm$ тощей кишки / Jejunum $Kritm$	0,25 [0,08; 1,13]	0,11 [0,04; 0,22]	0,038
$Kritm$ подвздошной кишки / Ileum $Kritm$	0,38 [0,10; 1,86]	0,15 [0,06; 0,32]	0,037
$Kritm$ толстой кишки / Colon $Kritm$	1,53 [0,25; 5,32]	0,45 [0,17; 0,89]	0,033

Показатели периферической электрогастроэнтерографии у детей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с жалобами на рвоту и без нее натошак

Выявленные изменения P(I)/PS указывают на усиление моторики на частотах желудка и ДПК у пациентов с жалобами на рвоту. Изменения *Kritm* характеризуют непропульсивные сокращения ЖКТ на всем его протяжении. Показатели *Kritm* желудка натошак у пациентов с жалобами на рвоту и без нее представлены на *рисунке*.

Рис. Коэффициент ритмичности (*Kritm*) желудка натошак у детей с жалобами на рвоту и без нее.

После пищевой стимуляции не отмечены значимые различия между показателями ПЭГЭГ у детей со рвотой и без нее в анамнезе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило выявить статистически значимые взаимосвязи клинических проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) у детей с показателями периферической электрогастроэнтерографии (ПЭГЭГ). У детей с ГЭРБ и жалобами на рвоту и отрыжку регистрировали наибольшее количество значимых изменений показателей ПЭГЭГ натошак, а именно P(I)/PS, % на частотах желудка и двенадцатиперстной кишки, *Kritm* всех отделов ЖКТ. Выявленные изменения свидетельствуют о сниженной моторике, ее дискоординации, непропульсивных сокращениях, что обосновывает целесообразность назначения корригирующих нарушения моторики препаратов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бельмер С.В., Волынец Г.В., Горелов А.В. и др. Функциональные расстройства органов пищеварения у детей. Рекомендации Общества детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов. Часть 2. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2020; 65(5): 100–11. [Belmer S.V., Volynets G.V., Gorelov A.V. et al. Functional digestive disorders in children. Guidelines of the Society of Pediatric Gastroenterologists, Hepatologists and Nutritionists. Part 2. Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics. 2020; 65(5): 100–11. (in Russian)]. DOI: 10.21508/1027-40652020-65-5-100111
2. Rosen R., Vandenplas Y., Singendonk M. et al. Pediatric gastroesophageal reflux clinical practice guidelines: joint recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. *J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr.* 2018; 66(3): 516–54.